

Pemetaan Topik Penelitian seputar Pengaruh Variabel Makroekonomi: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review

Nindi Dwi Tetria Dewi, Eka Wahyu Hestya Budianto
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Email Korespondensi: nindy.tetria@gmail.com

Abstract: *This study aims to determine the development of research around influence of Macroeconomic variables. The research was conducted from 1997 to 2022, by searching national and international journals indexed by Google Scholar, Sinta, and Scopus via the Perish/Harzing application, with the keyword "Macroeconomics". Based on the search results, there were 441 research articles, then inputted into the VOSviewer application and analyzed descriptively through a literature review study. The results showed that the number of publications had increased significantly every year. Furthermore, based on the results detected using the VOSviewer application, research related to influence of Macroeconomic variables is divided into 5 clusters and 139 items. Meanwhile, based on the results of a literature review study, there are 2 main themes related to influence of Macroeconomic variables.*

Keywords: *Macroeconomic, Bibliometrics, VOSviewer, Literature Review*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar pengaruh variabel Makroekonomi. Penelitian dilakukan dari tahun 1997 hingga 2022 dengan melakukan penelusuran pada jurnal nasional dan internasional terindeks Google Scholar, Sinta, dan Scopus melalui aplikasi Perish/Harzing, dengan kata kunci "Makroekonomi". Berdasarkan hasil penelusuran, terdapat 441 artikel penelitian, kemudian diinput ke dalam aplikasi VOSviewer dan dianalisis secara deskriptif melalui studi *literature review*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah publikasi mengalami peningkatan secara signifikan setiap tahunnya. Dan berdasarkan hasil pemetaan menggunakan aplikasi VOSviewer, penelitian seputar pengaruh variabel Makroekonomi terbagi menjadi 5 kluster dan 139 item. Sedangkan berdasarkan hasil studi *literature review*, terdapat 2 tema utama seputar pengaruh variabel Makroekonomi.

Kata Kunci: Makroekonomi, Bibliometrik, VOSviewer, Literature Review

Pendahuluan

Ekonomi merupakan suatu sistem yang mengatur bagaimana sumber daya yang tersedia di suatu negara, seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku, digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Ekonomi merupakan faktor penting bagi keberlangsungan hidup suatu negara karena ekonomi yang sehat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat stabilitas politik dan keamanan suatu negara. Selain itu, ekonomi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan dan pengembangan suatu negara, serta membantu negara tersebut untuk bersaing di arena global. Ekonomi juga memiliki peranan lain, yakni sebagai pengukur pertumbuhan ekonomi, mengukur inflasi, mengukur tingkat pengangguran suatu negara, membantu memahami dan mengelola perdagangan internasional, dan membantu mengelola kebijakan publik. Ekonomi menjadi titik nadi suatu negara, hal ini menjadi dasar suatu negara bisa dikatakan negara maju jika pertumbuhan ekonominya baik, teknologi berkembang serta infrastruktur terbangun dengan baik, sehingga dapat menunjang pertumbuhan dan kemajuan ekonomi (Priyono & Candra, 2016).

Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana individu dan masyarakat membuat pilihan mengenai penggunaan sumber daya yang tersedia, seperti sumber daya alam, modal, dan manusia. Dalam ilmu ekonomi, kita belajar tentang bagaimana seseorang membuat keputusan dengan berbagai konsekuensi yang terkait. Keputusan individu digabungkan

menjadi pilihan masyarakat. Ilmu ekonomi juga merupakan ilmu perilaku atau ilmu sosial yang membahas bagaimana individu, perusahaan, atau masyarakat memenuhi kebutuhan mereka melalui berbagai pilihan yang tersedia, seperti kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Perusahaan juga harus membuat pilihan tentang barang apa yang harus diproduksi, kepada siapa hasil produksi tersebut didistribusikan, atau barang apa yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Berbagai masalah ini terkait dengan cara memenuhi, menghasilkan, dan mendistribusikan barang dan jasa, baik barang tersebut merupakan barang ekonomi maupun barang publik. Ilmu ekonomi juga membahas tentang sistem ekonomi, seperti sistem pasar atau sistem sosialis, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan faktor-faktor seperti harga, pendapatan, dan konsumsi. Selain itu, ilmu ekonomi juga membahas tentang bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian dengan menggunakan alat seperti pajak, subsidi, dan peraturan (Zahara & Anwar, 2020). Ilmu ekonomi juga dibagi menjadi dua yakni ekonomi makro dan mikro.

Kemajuan ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh krisis ekonomi. Variabel makro ekonomi merupakan salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur dan menganalisis kondisi ekonomi suatu negara secara keseluruhan. Variabel ini juga mencakup berbagai aspek ekonomi yang bisa menjelaskan dan menggambarkan tentang kinerja ekonomi dan perubahan yang terjadi dalam jangka waktu tertentu. Penelitian ini sejalan dengan (Yasmin & Muharam, 2021) variabel makroekonomi merupakan salah satu faktor eksternal yang bisa mempengaruhi kondisi financial distress. Indikator yang dapat diukur dari faktor makroekonomi yakni nilai sensitivitas nilai tukar dan sensitivitas inflasi) dipenelitian yang lain ekonomi makro sangat berpengaruh terhadap perekonomian suatu negara hal ini sesuai dengan penelitian (Putra, 2021) bahwa variabel makro merupakan salah satu yang bisa mempengaruhi nilai IHSG.

Publikasi ilmiah seputar makroekonomi juga terus menerus meningkat dari tahun ke tahun berdasarkan penelurusan melalui website Garuda (Garba Rujukan Digital). Bahkan di tahun 2022, terdapat 40 penelitian seputar makroekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penelitian makroekonomi sangat pesat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peta perkembangan penelitian seputar kegiatan ekonomi khususnya pada makroekonomi di Indonesia selama kurun waktu 40 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan penelitian makroekonomi sangat pesat. Peneliti memberikan rentang waktu yang cukup jauh diharapkan data yang diperoleh menjadi lebih valid dan akurat. Pada penelitian ini data diolah dengan menggunakan: (1) Studi bibliometrik metode bibliometrik VOSviewer digunakan untuk menganalisis dan mempelajari peta perkembangan literatur suatu bidang keilmuan khususnya pada publikasi ilmiah; dan (2) studi *literatur review* digunakan menelaah, mengenali, dan *me-review* artikel-artikel dari jurnal nasional terakreditasi Sinta. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini dapat menjelaskan seluruhan topik penelitian seputar Makroekonomi. Hal ini bisa menjadi rujukan bagi peneliti bagian kekosongan penelitian yang jarang diteliti. Implikasi dan kontribusi penelitian ini adalah memetakan topik-topik penelitian seputar Mikroekonomi di Indonesia yang sering ataupun jarang diteliti oleh para peneliti, sehingga bisa dijadikan rujukan bagi peneliti selanjutnya.

Tinjauan Pustaka

Ekonomi makro adalah suatu ilmu yang menganalisa keadaan keseluruhan dari kegiatan perekonomian. Dalam makro tidak lagi membahas kegiatan yang dilakukan produsen, konsumen, ataupun pemilik faktor produksi, tetapi membahas lebih luas pada pembahasan keseluruhan tindakan para pelaku ekonomi yakni konsumen, para pengusaha, pemerintah, lembaga-lembaga keuangan, dan negara lain serta bagaimana pengaruh pergerakan tindakan tersebut terhadap perekonomian secara keseluruhan. Dalam arti lebih spesifik ekonomi makro mempelajari variabel-variabel total seperti pendapatan nasional, konsumsi, tabungan masyarakat, investasi total, dan lain-lain (Yasmin & Muharam, 2021).

Teori ekonomi makro lahir dari buku yang ditulis oleh JM Keynes yang berjudul "*the general theory of employment, interest and money*" pada tahun 1937. Keynes merupakan seorang ahli ekonomi universitas cambridge inggris. Buku tersebut merupakan tonggak

sejarah awal pemikiran ekonomi barat dalam buku tersebut keynes penunjukkan bahwa pengangguran dapat terjadi dan bahkan dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Banyak ahli ekonomi yang menerima pendapat keynes dan kelompok ini disebut keynesian economist dan sampai saat ini dipakai sebagai teori yang dipraktekkan dan dibenarkan di banyak negara. Permasalahan yang dibahas dalam ekonomi makro mencakup permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pengendalian perekonomian secara umum. Tugas pengendalian ekonomi makro adalah mengusahakan agar perekonomian bisa bekerja dan tumbuh secara seimbang, terhindar dari keadaan-keadaan yang dapat mengganggu keseimbangan umum (Digdowiseiso, 2016).

Bibliometrik adalah suatu teknik yang digunakan untuk menganalisis dan mengukur publikasi ilmiah, termasuk jurnal, buku, dan konferensi. Bibliometrik dapat digunakan untuk mengevaluasi kinerja penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan dalam suatu bidang. Metrik bibliometrik dapat meliputi jumlah publikasi, indeks harga, faktor dampak, dan jumlah citasi (Dubyna et al., 2022). Bibliometrik juga dapat digunakan untuk mengukur kinerja individu, seperti mengukur jumlah publikasi dan citasi seorang peneliti. Bibliometrik dapat digunakan untuk menilai kinerja institusi penelitian dan universitas, serta untuk membandingkan kinerja penelitian antar negara. Namun, bibliometrik tidak selalu merupakan ukuran yang tepat dari kualitas penelitian, karena faktor lain seperti originalitas dan dampak penelitian juga harus dipertimbangkan (Jena et al., 2012).

VOSviewer adalah sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk menampilkan dan menganalisis data publikasi ilmiah, seperti jurnal, buku, dan konferensi. Perangkat lunak ini dapat membantu menyajikan data publikasi dalam bentuk visual, seperti diagram VOS (*Viewer of Science*) yang menunjukkan hubungan antara kata kunci dan kolaborasi antar peneliti. VOSviewer juga dapat digunakan untuk menganalisis data citasi dan menampilkan informasi tentang jumlah citasi, faktor dampak, dan indeks harga. Perangkat lunak ini juga dapat digunakan untuk membuat laporan bibliometrik yang menunjukkan kinerja penelitian individu atau institusi (Nurul & Winoto, 2022). VOSviewer tersedia secara gratis untuk digunakan, dan dapat diunduh dari situs resmi perangkat lunak (van Eck NJ, 2022).

Studi *literature review* adalah suatu tinjauan terhadap literatur yang ada pada suatu bidang penelitian. Tujuan dari *literature review* adalah untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi sumber-sumber yang ada sehingga dapat memberikan gambaran tentang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan membantu menetapkan arah penelitian selanjutnya. *Literature review* juga dapat membantu mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat menjadi dasar untuk melakukan penelitian yang lebih bermakna dan berguna (El-Halaby et al., 2021). *Literature review* dapat dilakukan dengan mencari dan membaca sumber-sumber yang terkait dengan topik penelitian, seperti jurnal ilmiah, buku, dan konferensi. Kemudian, sumber-sumber tersebut dapat dikelompokkan dan dianalisis untuk mengevaluasi kontribusi masing-masing sumber terhadap topik penelitian (Ivanova & Tarnopol'skii, 1994). Melakukan *literature review* memberikan banyak manfaat bagi seorang peneliti, termasuk memberikan kesempatan untuk menunjukkan kedekatan dan pemahaman terhadap topik penelitian yang akan dilakukan, mengembangkan kerangka teori dan metodologi penelitian yang akan digunakan, memosisikan diri sebagai salah satu peneliti yang ahli dan memiliki kemampuan dalam melakukan penelitian serta menguasai setiap tahapannya, dan menunjukkan kepada publik manfaat dari penelitian yang dilakukan serta bagaimana penelitian tersebut dapat mengatasi kesenjangan atau memberikan solusi atas suatu permasalahan (Cahyono et al., 2019).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan *mix-method*, yaitu metode kuantitatif pada studi bibliometrik dan metode kualitatif pada studi *literature review*. Objek penelitiannya adalah pengaruh variabel Makroekonomi. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Ruang lingkup data yang digunakan adalah artikel jurnal penelitian tentang pengaruh variabel Makroekonomi.

Sumber pengambilan data berasal dari penelusuran jurnal nasional dan internasional terindeks *Google Scholar*, *Sinta*, dan *Scopus* melalui aplikasi *Perish/Harzing*. Alat analisis data menggunakan *software Microsoft Excel*, *Mendeley Dekstop*, dan *VOSviewer*. Teknik pengumpulan data meliputi: (1) membuka *software Perish/Harzing*, lalu mencari jurnal berdasarkan kategori *title words* berkata kunci “Makroekonomi” dalam kurun waktu seluruh tahun (1997-2022); (2) mengumpulkan data judul jurnal dalam *Microsoft Excel*, dan mengidentifikasi judul jurnal yang ganda; (3) mengunduh file berformat RIS (*Research Information Systems*) dan PDF (*Portable Document Format*) dari seluruh jurnal yang telah dikumpulkan datanya; dan (4) memasukkan file data RIS ke dalam *software Mendeley Dekstop*.

Teknik analisis data meliputi: (1) memetakan file data RIS pada *Mendeley Dekstop* berdasarkan urutan tahun, penulis, dan penerbit; (2) memetakan hasil visualisasi jaringan bibliometrik dan tren publikasi ilmiah menggunakan *software algoritma VOSviewer (Visualization of Similarities)* berdasarkan jumlah kluster dan itemnya; dan (3) memetakan topik penelitian berdasarkan studi *literature review* (Budianto, 2023) (Gozali et al., 2023) (Budianto & Dewi, 2023) (Rofika et al., 2023) (Budianto, Dewi, et al., 2023) (Budianto, Saputra, et al., 2023) (Budianto, 2022) (Budianto, 2022) (Budianto & Dewi, 2022) (Emiliani et al., 2023).

Hasil dan Pembahasan

Pemetaan Sebaran Publikasi Ilmiah seputar Pengaruh Variabel Makroekonomi

Hasil penelusuran publikasi ilmiah seputar pengaruh variabel Makroekonomi selama kurun waktu tahun 1997 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan publikasi tiap tahunnya, khususnya dalam 5 tahun terakhir. Bahkan, di tahun 2021, publikasinya sebanyak 59 artikel. Jadi, rata-rata publikasi ilmiah seputar pengaruh variabel Makroekonomi adalah sebanyak 19 artikel per-tahunnya. Peningkatan publikasi ini terjadi seiring sejak tahun 2012. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian di perguruan tinggi sehingga menaikkan daya saingnya secara global.

Tabel 1. Data publikasi jurnal seputar Makroekonomi berdasarkan tahun

Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi	Tahun	Jumlah Publikasi
1997	1	2007	6	2015	25
1998	1	2008	1	2016	39
1999	1	2009	8	2017	48
2001	1	2010	5	2018	46
2002	1	2011	7	2019	37
2003	3	2012	13	2020	54
2004	1	2013	23	2021	59
2005	6	2014	19	2022	33
2006	3				
Total 441					

Sumber: Data diolah, *Microsoft Excel* 2016.

Pada tabel 2, terdapat 27 afiliasi/lembaga terbanyak yang mempublikasikan jurnal seputar pengaruh variabel Makroekonomi. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana merupakan lembaga penerbit jurnal terbanyak yang mempublikasikan hasil tentang pengaruh variabel Makroekonomi, dengan jumlah publikasi sebanyak 7 jurnal.

Tabel 2. Afiliasi/Institusi penerbit jurnal ilmiah Makroekonomi

Nama Afiliasi/Instusi	Jumlah Publikasi
E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Univ Udayana	7

- Kluster 1, warna merah terbentuk dari 38 item yaitu: *Capita, cpi, data analysis, ecm, economic growth, economy, errpr corection model, exchange rate, export, foreign debt, foreign exchange reserf, government, growth, indonesia, inflation, interest rate, invesment, labor, level, long run, long term, macroeconomic indicat, macro economic variabel, money, money supply, negative effect, positive effect, proverty, rate, region, relationship, short term, significant negative effect, significant positive effect, trade, var, vector error correction model, yield.*
- Kluster 2, warna hijau dibentuk dari 36 item, yaitu: *bei, bi rate, bunga, bursa efek indonesia, capital market, composite stock price index, dollar, ekonomi, exchange rates, f test, harga minyak dunia, ihsg, indeks harga saham gabungan, inflasi, issi, jakarta islamic index, jci, jii, kur, kurs, multiple liniear regression, multiple linear regression, nikkei, nilai tukar, pdb, rupiah, rupiah exchange rate, saham gabungan, sbi, sbi interest rate, stock prince index, suku bunga, t test, variabel makroekonomi, world oil prince.*
- Kluster 3, warna biru dibentuk dari 33 item, yaitu: *asset, company, current ratio, debt, der, earning, eps, equity, equity ratio, financial performance, firm value, food, fundamental factor, indonesia stock exchange, indonesian stock exchange, inflation rate, investor, islamic stock, macroeconomic factor, net profit margin, per, perusahaan, population, price earning ratio, purposive sampling, purposive sampling method, return, roe, significant effect, stock, stock prince, stock return, systematic risk.*
- Kluster 4, warna kuning terbentuk dari 21 item, yaitu: *bank, bopo bps, car, deposit ratio, fdr, financing, gdp, grass domestic product, islamic banking, ldr, loan, macro economic variabel, macroeconomic condition, npf, npl, performance, performing loan, roa, role.*
- Kluster 5, warna ungu terdiri dari 11 item, yaitu: *firm, idx, influence, investment decision, investment decision, islamic mutual fund, macro economy, macroeconomic, profitability, risk, significant influence, value.*

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Variabel Makroekonomi

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, peneliti menemukan 52 faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Makroekonomi, yaitu:

(1) Aktualisasi kebijakan moneter Islam. Aktualisasi kebijakan moneter Islam yang baik dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Kebijakan moneter Islam yang baik dapat memastikan bahwa pasokan uang tidak terlalu banyak, sehingga dapat mengurangi risiko inflasi. Di sisi lain, kebijakan moneter yang baik dapat meningkatkan ketersediaan modal dan likuiditas di pasar keuangan, sehingga meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

(2) Laju inflasi. Laju inflasi dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan ketenagakerjaan. Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan biaya hidup yang lebih tinggi dan penurunan daya beli masyarakat, sehingga dapat menurunkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, inflasi yang tinggi juga dapat menyebabkan perusahaan menaikkan harga produk mereka, yang dapat menyebabkan pengangguran dan menurunkan tingkat investasi.

(3) Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi tingkat ketenagakerjaan dan inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan tingkat ketenagakerjaan dan mengurangi inflasi. Namun, pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat dapat menyebabkan inflasi dan defisit neraca perdagangan.

(4) Ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan dapat mempengaruhi tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi menurun, sementara tingkat pengangguran yang rendah dapat meningkatkan inflasi karena meningkatkan permintaan dan biaya tenaga kerja.

(5) Perubahan tingkat diskonto. Perubahan tingkat diskonto dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan suku bunga. Kenaikan tingkat diskonto dapat menurunkan permintaan konsumen dan investasi, sehingga dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Namun, kenaikan tingkat diskonto juga dapat menurunkan inflasi dan suku bunga, sehingga dapat mengurangi risiko inflasi dan mendorong investasi.

(6) Tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar. Pertumbuhan jumlah uang beredar mempengaruhi inflasi dan suku bunga. Jika jumlah uang beredar meningkat dengan lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi, maka akan menyebabkan inflasi. Kenaikan inflasi akan menyebabkan suku bunga naik, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

(7) Perubahan tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengindikasikan perekonomian yang lemah, karena perusahaan cenderung mengurangi produksi dan memotong biaya ketika permintaan menurun. Hal ini juga dapat menyebabkan penurunan pengeluaran konsumen. Di sisi lain, tingkat pengangguran yang rendah dapat menyebabkan kenaikan upah dan permintaan konsumen, yang dapat menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi.

(8) Tingkat pertumbuhan Indeks Harga Konsumen/IHK. IHK mengukur perubahan harga barang dan jasa yang dibeli oleh konsumen. Jika IHK meningkat dengan cepat, maka dapat menunjukkan inflasi, yang dapat memengaruhi suku bunga dan pertumbuhan ekonomi. Jika IHK naik terlalu cepat, maka konsumen mungkin akan membeli barang dan jasa lebih sedikit, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penurunan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

(9) Produksi industri. Produksi industri dapat mencerminkan kesehatan perekonomian, karena produksi industri membutuhkan sumber daya manusia dan material. Jika produksi industri meningkat, maka hal itu dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Di sisi lain, penurunan produksi industri dapat menjadi tanda perlambatan perekonomian.

(10) Persentase perubahan nilai tukar Yen-Dollar. Perubahan nilai tukar antara dua mata uang dapat memengaruhi perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Jika yen menguat terhadap dollar, maka barang-barang Jepang akan menjadi lebih mahal bagi pembeli Amerika, yang dapat mengurangi ekspor Jepang ke Amerika dan pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jepang. Di sisi lain, jika dollar menguat terhadap yen, maka barang-barang Amerika akan menjadi lebih mahal bagi pembeli Jepang, yang dapat mengurangi ekspor Amerika ke Jepang.

(11) Persentase perubahan harga minyak. Persentase perubahan harga minyak dapat berdampak besar pada ekonomi global dan domestik karena minyak adalah bahan bakar utama yang digunakan dalam produksi dan transportasi. Kenaikan harga minyak bisa menyebabkan inflasi karena biaya produksi naik dan harga barang dan jasa yang terkait dengan minyak akan naik. Hal ini juga bisa mengurangi daya beli konsumen dan merusak pertumbuhan ekonomi.

(12) Pembiayaan defisit anggaran. Pembiayaan defisit anggaran, jika dilakukan secara berlebihan, bisa menimbulkan beban utang yang berat pada pemerintah dan mengurangi kepercayaan investor pada ekonomi suatu negara. Ini bisa menyebabkan penurunan nilai tukar mata uang negara tersebut, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi.

(13) Total perdagangan. Total perdagangan dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Jika total perdagangan meningkat, ini bisa meningkatkan produksi dan ekspor, sehingga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika total perdagangan menurun, ini bisa mengurangi permintaan barang dan jasa, sehingga menurunkan produksi dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

(14) Peran inkubator bisnis. Peran inkubator bisnis dapat membantu mempercepat pertumbuhan bisnis dan ekonomi. Inkubator bisnis bisa memberikan dukungan keuangan, mentorship, dan fasilitas untuk memulai usaha. Jika lebih banyak inkubator bisnis tersedia, ini bisa meningkatkan jumlah dan keberhasilan startup, yang bisa membantu memacu pertumbuhan ekonomi.

(15) Reksadana Syariah. Reksadana Syariah adalah instrumen investasi yang mengikuti prinsip-prinsip syariah. Investasi dalam reksadana Syariah tidak melibatkan bunga, spekulasi, atau industri yang dianggap haram dalam Islam. Reksadana Syariah dapat memberikan alternatif investasi bagi orang yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip mereka. Dalam skala besar, meningkatnya investasi di reksadana Syariah dapat membantu mengembangkan sektor keuangan berbasis Syariah, dan kontribusi yang lebih besar pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

(16) Kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM dapat berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum. Hal ini karena biaya transportasi yang meningkat dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi barang dan jasa. Kenaikan harga BBM juga dapat mempengaruhi inflasi, pengeluaran konsumen, dan pertumbuhan ekonomi.

(17) Kebijakan suku bunga. Kebijakan suku bunga dapat mempengaruhi tingkat investasi dan tabungan masyarakat. Kebijakan suku bunga yang rendah dapat mendorong investasi dan mengurangi tabungan, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sebaliknya, kebijakan suku bunga yang tinggi dapat mendorong tabungan dan mengurangi investasi, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

(18) Kebijakan harga pangan. Kebijakan harga pangan dapat mempengaruhi inflasi dan daya beli konsumen. Jika harga pangan naik, maka harga barang dan jasa juga cenderung naik, yang berdampak pada inflasi. Selain itu, kenaikan harga pangan juga dapat mempengaruhi daya beli konsumen karena konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli kebutuhan pokok.

(19) Kebijakan moneter. Kebijakan moneter dapat mempengaruhi pasokan uang dan kredit di pasar, yang berdampak pada inflasi dan tingkat suku bunga. Kebijakan moneter yang ketat dapat memperketat pasokan uang dan kredit, yang dapat mengurangi inflasi tetapi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kebijakan moneter yang longgar dapat meningkatkan inflasi tetapi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

(20) Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal mencakup pengeluaran pemerintah dan kebijakan pajak. Kebijakan fiskal yang ekspansif, yaitu meningkatkan pengeluaran pemerintah atau mengurangi pajak, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan fiskal yang terlalu ekspansif dapat menyebabkan defisit anggaran dan inflasi. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang ketat dapat mengurangi inflasi dan mengurangi defisit anggaran, tetapi dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

(21) *Return* saham. *Return* saham adalah pengembalian investasi yang diperoleh investor dari kepemilikan saham di perusahaan. Pengaruh *return* saham terhadap makroekonomi bergantung pada seberapa besar jumlah investasi yang dilakukan oleh investor di pasar saham. Jika investor membeli saham dalam jumlah besar, maka *return* saham yang dihasilkan dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

(22) Risiko sektoral. Risiko sektoral terkait dengan kondisi perekonomian di suatu sektor tertentu, misalnya sektor perbankan, pertanian, atau manufaktur. Jika risiko sektoral cukup besar, maka hal ini dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, terutama jika sektor tersebut memiliki peran penting dalam perekonomian.

(23) Kebijakan ekonomi regional. Kebijakan ekonomi regional mencakup kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu. Jika kebijakan ini berhasil dilaksanakan dengan baik, maka dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

(24) Harga saham Syariah. Harga saham Syariah merujuk pada harga saham perusahaan yang memenuhi prinsip-prinsip Syariah dalam operasinya. Jika harga saham Syariah naik, maka hal ini dapat menunjukkan adanya kepercayaan investor terhadap perusahaan dan kinerjanya, yang pada gilirannya dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

(25) Tabungan nasional. Tabungan nasional mencerminkan jumlah uang yang disimpan oleh warga negara di bank, instrumen investasi, dan produk keuangan lainnya. Jumlah tabungan nasional yang besar dapat memberikan sumber dana untuk investasi, yang dapat membantu mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika tabungan nasional terlalu

tinggi, ini juga dapat berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, karena mendorong kurangnya pengeluaran konsumen.

(26) Pajak Pertambahan Nilai/PPN. PPN dapat mempengaruhi perekonomian melalui pengaruhnya terhadap harga barang dan jasa. Jika PPN dinaikkan, maka harga barang dan jasa akan naik, yang berpotensi mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan permintaan. Di sisi lain, jika PPN diturunkan, harga barang dan jasa menjadi lebih murah, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong permintaan.

(27) Liberalisasi perdagangan. Liberalisasi perdagangan dapat mempengaruhi perekonomian melalui peningkatan akses pasar dan persaingan global. Dengan mengurangi hambatan perdagangan, seperti tarif dan kuota impor, negara dapat meningkatkan akses pasar bagi produsen domestik ke pasar global dan sebaliknya. Namun, persaingan global yang lebih ketat dapat memaksa produsen domestik untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produknya agar tetap bersaing.

(28) Dana Pihak Ketiga/DPK. DPK dapat mempengaruhi perekonomian melalui pengaruhnya terhadap likuiditas dan suku bunga. Jika bank memiliki lebih banyak DPK, maka bank dapat memberikan lebih banyak pinjaman, sehingga meningkatkan likuiditas dan potensi pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, jika DPK menurun, bank mungkin akan menaikkan suku bunga untuk menarik lebih banyak DPK, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi.

(29) Utang luar negeri. Utang luar negeri dapat mempengaruhi perekonomian melalui pengaruhnya terhadap neraca pembayaran dan kurs mata uang. Jika negara terlalu bergantung pada utang luar negeri, maka negara dapat mengalami masalah dalam membayar utangnya dan mempengaruhi nilai tukar mata uangnya. Namun, utang luar negeri juga dapat membantu membiayai investasi dalam proyek-proyek pembangunan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

(30) Kesenambungan fiskal. Kesenambungan fiskal, yaitu keseimbangan antara pendapatan dan belanja negara dalam jangka panjang, dapat mempengaruhi perekonomian melalui pengaruhnya terhadap kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Jika fiskal berkelanjutan, maka investor akan lebih percaya pada kebijakan ekonomi negara dan potensi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, jika fiskal tidak berkelanjutan, maka investor mungkin kehilangan kepercayaan dan memicu ketidakstabilan ekonomi.

(31) Risiko kredit perbankan *go public*. Risiko kredit perbankan *go public* mengacu pada kemungkinan gagal bayar pinjaman oleh peminjam dari bank yang sudah *go public*. Jika risiko kredit meningkat, maka hal ini dapat berdampak negatif pada stabilitas sistem perbankan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

(32) Persepsi korupsi. Persepsi korupsi merujuk pada pandangan masyarakat terhadap tingkat korupsi dalam pemerintahan. Jika persepsi korupsi tinggi, maka hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi publik lainnya, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

(33) Indeks Harga Saham Gabungan/IHSG. IHSG mencerminkan kinerja pasar saham di Indonesia. Jika IHSG naik, maka hal ini dapat menunjukkan bahwa investasi di pasar saham semakin menjanjikan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, jika IHSG turun, maka hal ini dapat menunjukkan ketidakpastian di pasar saham dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi.

(34) Pendapatan nasional. Pendapatan nasional mengacu pada pendapatan yang dihasilkan oleh seluruh warga negara di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Jika pendapatan nasional meningkat, maka hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, karena konsumsi dan investasi akan meningkat. Namun, jika pendapatan nasional turun, maka hal ini dapat mengurangi daya beli masyarakat dan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

(35) Perilaku konsumsi rumah tangga. Perilaku konsumsi rumah tangga mencerminkan pola belanja masyarakat. Jika masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran, maka hal ini dapat menunjukkan kurangnya kepercayaan terhadap perekonomian, sehingga dapat berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Namun, jika masyarakat cenderung meningkatkan pengeluaran, maka hal ini dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi melalui konsumsi dan investasi.

(36) Fluktuasi indeks harga saham industri jasa sektor properti dan real estate. Fluktuasi harga saham dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan sentimen pasar terhadap sektor properti dan real estate. Kenaikan harga saham dapat meningkatkan kepercayaan dan investasi dalam sektor tersebut, sementara penurunan harga saham dapat memicu penurunan investasi dan pengurangan kegiatan ekonomi dalam sektor tersebut.

(37) Analisis volume perdagangan saham perbankan BUMN/milik negara. Volume perdagangan saham perbankan BUMN/milik negara dapat mencerminkan kepercayaan investor terhadap kinerja perbankan dan ekonomi secara keseluruhan. Volume perdagangan saham yang tinggi dapat mengindikasikan kepercayaan investor yang kuat, sementara volume perdagangan yang rendah dapat menunjukkan kekhawatiran investor dan ketidakpastian pasar.

(38) Dampak krisis sub *prime mortgage*. Krisis sub prime mortgage yang terjadi pada 2008 memicu resesi global dan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi. Krisis tersebut memicu penurunan harga aset, meningkatkan pengangguran, dan menurunkan kepercayaan konsumen dan investor. Dampak jangka panjang dari krisis tersebut termasuk pengurangan pertumbuhan ekonomi dan perubahan regulasi keuangan global.

(39) Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli kendaraan bermotor dan dapat memberikan pendapatan kepada pemerintah. Kenaikan pajak kendaraan bermotor dapat mengurangi permintaan dan pengeluaran konsumen, sementara penurunan pajak kendaraan bermotor dapat meningkatkan permintaan dan pengeluaran konsumen.

(40) Investasi Raja Salman. Investasi Raja Salman dapat memberikan dampak positif pada perekonomian melalui peningkatan investasi asing dan pertumbuhan sektor tertentu. Investasi tersebut dapat meningkatkan lapangan kerja dan pengeluaran konsumen, serta memperkuat hubungan ekonomi antara dua negara. Namun, dampaknya dapat bervariasi tergantung pada sektor yang diinvestasikan dan penggunaan investasi tersebut.

(41) Keseimbangan fiskal. Keseimbangan fiskal mengacu pada keadaan di mana penerimaan pemerintah sama dengan pengeluaran pemerintah. Jika keseimbangan fiskal terjaga, maka kestabilan ekonomi dapat terjaga. Jika penerimaan lebih besar dari pengeluaran, maka surplus anggaran dapat digunakan untuk membayar utang atau meningkatkan belanja pemerintah yang dapat memicu pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, jika pengeluaran lebih besar dari penerimaan, maka defisit anggaran terjadi dan pemerintah harus mencari cara untuk membiayai pengeluaran tersebut, yang dapat menyebabkan kenaikan utang dan inflasi.

(42) Jumlah Tenaga Kerja Indonesia/TKI. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri dapat berdampak pada perekonomian Indonesia. Jika TKI mengirimkan sebagian besar penghasilannya ke Indonesia, maka hal ini dapat meningkatkan devisa dan meredakan tekanan pada neraca perdagangan. Namun, jika banyak TKI yang kembali ke Indonesia dan tidak memiliki pekerjaan, maka hal ini dapat menambah beban pengangguran dan mengurangi konsumsi dalam negeri.

(43) Investasi, konsumsi, saving, pengeluaran pemerintah. Investasi, konsumsi, saving, dan pengeluaran pemerintah adalah faktor-faktor penting yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membangun infrastruktur, meningkatkan produksi dan membuka lapangan kerja. Konsumsi dapat memperkuat perekonomian dengan meningkatkan permintaan dan menggerakkan produksi. Saving dapat membantu membiayai investasi dan pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah juga dapat membantu membangun infrastruktur dan memperkuat sektor publik.

(44) Kenaikan utang luar negeri. Kenaikan utang luar negeri dapat menjadi beban bagi perekonomian Indonesia jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup. Jika terlalu banyak utang luar negeri, maka bunga yang harus dibayar setiap tahunnya dapat menyedot anggaran pemerintah dan memperlemah rupiah. Namun, jika utang luar negeri digunakan untuk investasi produktif dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cukup, maka utang tersebut dapat memberikan manfaat jangka panjang.

(45) Inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Jika inflasi terlalu tinggi, maka harga barang dan jasa akan naik dan uang akan kehilangan nilainya. Hal ini dapat mengurangi konsumsi dan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Namun, sedikit inflasi (antara 2-3%) dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi dan investasi.

(46) Produk Domestik Bruto/PDB. PDB merupakan indikator penting dalam menentukan kesehatan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi PDB, semakin besar pula kontribusi ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. PDB yang tinggi dapat meningkatkan daya beli masyarakat, investasi, dan permintaan barang dan jasa, yang pada gilirannya dapat memacu pertumbuhan ekonomi.

(47) Suku Bunga. Suku bunga mempengaruhi aktivitas ekonomi secara luas, terutama melalui pengaruhnya pada investasi dan konsumsi. Tingkat suku bunga yang rendah dapat mendorong kredit dan pinjaman, yang pada gilirannya dapat meningkatkan investasi dan konsumsi. Sementara itu, tingkat suku bunga yang tinggi dapat mengurangi pinjaman dan investasi, sehingga dapat mengurangi aktivitas ekonomi.

(48) Kurs mata uang. Kurs mata uang dapat mempengaruhi ekspor dan impor suatu negara. Kurs yang rendah dapat meningkatkan ekspor dan menurunkan impor, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PDB. Di sisi lain, kurs yang tinggi dapat menurunkan ekspor dan meningkatkan impor, sehingga dapat menurunkan PDB.

(49) Utang luar negeri. Utang luar negeri dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi suatu negara. Utang yang tinggi dapat meningkatkan risiko ketidakmampuan membayar hutang, dan dapat memicu penurunan kepercayaan investor. Namun, utang luar negeri yang moderat dapat meningkatkan investasi dan pertumbuhan ekonomi.

(50) Modal inti Bank Syariah. Modal inti Bank Syariah dapat mempengaruhi kemampuan bank untuk menyalurkan dana kepada masyarakat dan pelaku usaha. Modal yang cukup dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank dan meningkatkan kemampuan bank untuk memberikan kredit dan pinjaman.

(51) Reksadana Syariah. Reksadana Syariah dapat menjadi pilihan investasi yang menarik bagi masyarakat yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah. Dalam skala besar, reksadana syariah dapat membantu meningkatkan dana investasi yang tersedia di pasar modal, yang pada gilirannya dapat memacu aktivitas ekonomi.

(52) Penuaan populasi. Penuaan populasi dapat mempengaruhi kesehatan ekonomi suatu negara, terutama melalui pengaruhnya pada tenaga kerja dan konsumsi. Penuaan populasi dapat menurunkan produktivitas tenaga kerja dan permintaan konsumen, yang pada gilirannya dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi. Namun, penuaan populasi juga dapat meningkatkan permintaan atas produk dan jasa yang berkaitan dengan kesehatan dan kesejahteraan, sehingga dapat memicu pertumbuhan sektor tertentu.

Pemetaan Studi *Literature Review* seputar Pengaruh yang Ditimbulkan oleh Variabel Makroekonomi

Berdasarkan telaah studi *literature review* pada jurnal-jurnal penelitian yang telah di-*download*, peneliti menemukan 117 pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel Makroekonomi, yaitu:

(1) Pasar saham; (2) *Middle income trap*; (3) Tingkat kemiskinan dan pengangguran; (4) Imbal hasil Surat Utang Negara (SUN); (5) Stabilitas bank Syariah dan Konvensional; (6) Industri halal; (7) *Return* saham; (8) Investasi langsung asing; (9) Indeks Harga Saham Gabungan/IHSG; (10) Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI); (11) Kredit macet; (12) Abnormal return perusahaan; (13) Kinerja keuangan; (14) Harga saham; (15) Jumlah anak; (16) Nilai intrinsik saham; (17) Pertumbuhan ekonomi rendah; (18) Inflasi; (19) Pertumbuhan kredit; (20) Nilai tukar rendah; (21) Krisis energi; (22) Defisit APBN; (23) Ketidak seimbangan neraca perdagangan dan pembayaran; (24) Pergerakan nilai tukar; (25) Deregulasi pasar uang; (26) Globalisasi; (27) Ekspor impor, dan konsumsi; (28) Pertumbuhan ekonomi; (29) Investasi; (30) Pola ekonomi nasional; (31) Dampak *free trade arrangement*; (32) *Return* portofolio; (33) Portofolio saham; (34) Yield obligasi korporasi; (35) *Underpricing* pada

perusahaan; (36) Interdependensi kebijakan deviden; (37) Bursa syariah; (38) *Jakarta Islamic Index/JII*; (39) Harga saham LQ45; (40) Efisiensi industri perbankan Syariah; (41) Penghimpunan dana pada bank umum; (42) Nilai perusahaan manufaktur di bursa efek; (43) *Firm value*; (44) Permintaan agregat; (45) Struktur Modal (*Capital Structure*); (46) Beta Saham Syariah; (47) Neraca perdagangan; (48) Nilai tukar petani; (49) Tingkat *underpricing* saat penawaran umum perdana; (50) Produk Domestik Regional Bruto/PDRB.

Selanjutnya: (51) Manajemen industri asuransi kerugian; (52) Hutang luar negeri; (53) Investasi asing; (54) Penyaluran kredit umum; (55) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah/UMKM; (56) Profitabilitas bank non-devisa; (57) Index harga saham sektoral; (58) Mata uang negara; (59) Risiko kredit; (60) Cadangan devisa Indonesia; (61) Indeks harga saham; (62) Leverage; (63) Nilai perusahaan; (64) Indeks harga saham sektor properti dan *real estate*; (65) Pengembalian saham properti dan *real estate*; (66) *Non Performing Financing/NPF*; (67) *Non Performing Loan/NPL*; (68) Profitabilitas bank; (69) Jumlah zakat terkumpul; (70) Indeks harga saham properti; (71) Pembiayaan melalui Dana Pihak Ketiga/DPK; (72) Nikkei 225; (73) Ekspor Indonesia; (74) Redominasi mata uang; (75) Nilai tukar rupiah; (76) Sektor keuangan; (77) Sektor riil; (78) Pengangguran terdidik; (79) Kemiskinan; (80) Profitabilitas perbankan syariah; (81) Dana Pihak Ketiga/DPK Perbankan Syariah; (82) Pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan non-migas; (83) Permintaan pembiayaan Murabahah perbankan Syariah; (84) Hasil investasi asuransi jiwa Syariah; (85) Nilai Aktiva Bersih/NAB Reksadana Syariah; (86) Pertumbuhan kredit produktif; (87) Ekspor biji kakao Indonesia; (88) Pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah; (89) Prediksi volalitas harga saham perusahaan sub-sektor industri dan *beverage*; (90) Kinerja Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten; (91) Pasar saham likuid; (92) Pembiayaan produktif dan konsumtif pada Perbankan Syariah; (93) Perkembangan aset Perbankan Syariah; (94) Pertumbuhan kredit union di Asia Tenggara; (95) *Return On Asset/ROA* Perbankan Syariah; (96) Investasi asing langsung antara Cina dan Indonesia; (97) Ekspor non-migas; (98) Beta saham pada industri pertambangan; (99) *Good Financial Governance*; (100) Harga saham perusahaan properti.

Selanjutnya: (101) Pasar modal; (102) Harga saham Perbankan; (103) *Yield spread* negara Asia Timur; (104) Perdagangan Indonesia; (105) Sensitivitas bunga utang; (106) *CSR Disclosure*; (107) Volume ekspor komoditi minyak kelapa; (108) Volatilitas harga saham; (109) Pertumbuhan industri properti; (110) *Market share* Perbankan Syariah; (111) Kondisi kesulitan keuangan pada emiten manufaktur di Bursa Efek; (112) Keseimbangan primer; (113) Penghasilan komprehensif *land* dan presistensi laba komprehensif; (114) *Finansial distress*; (115) Kinerja Reksa Dana saham; (116) Jumlah penerimaan zakat di Baznas; (117) Keputusan pembeli di *E-Commerce*.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut: Jumlah publikasi penelitian seputar pengaruh variabel Makroekonomi selama kurun waktu tahun 1997 hingga tahun 2022, menunjukkan peningkatan secara signifikan dari tahun ke tahun. Jumlah total publikasi adalah 441 artikel penelitian, yang berasal dari jurnal internasional terindeks *Scopus*, jurnal internasional, dan jurnal nasional terindeks *Sinta*. Afiliasi/lembaga yang terbanyak mempublikasikan hasil penelitian adalah E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, dengan jumlah publikasi sebanyak 7 jurnal. Peneliti yang paling produktif mempublikasikan hasil penelitian adalah R. Adisetiawan berasal dari Universitas Batanghari Fakultas Ekonomi, Fitri Rahmawati dan Nirmala Bainsi berasal dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menulis sebanyak 2 artikel. Pada visualisasi pemetaan menggunakan *VOSviewer*, perkembangan penelitian seputar pengaruh variabel Makroekonomi terbagi menjadi 5 kluster dan 139 item topik. Kluster 1 terdiri dari 38 topik, kluster 2 terdiri dari 36 topik, kluster 3 terdiri dari 33 topik, kluster 4 terdiri dari 21 topik, dan kluster 5 terdiri dari 11 topik. Berdasarkan kajian *literature review*, terdapat 2 tema utama penelitian seputar pengaruh variabel Makroekonomi, yaitu: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi variabel Makroekonomi, dengan jumlah 52 faktor; dan (2) Pengaruh yang diakibatkan oleh variabel Makroekonomi, dengan jumlah 117 pengaruh.

Penelitian selanjutnya dengan menggunakan sampel data yang lebih besar guna mengungkapkan cakupan penelitian yang lebih luas, mengingat keterbatasan sampel data yang digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, penting juga untuk melibatkan rentang waktu data penelitian yang lebih panjang agar dapat memperoleh hasil penelitian sebagai berikut: (1) Diharapkan hasil pemetaan menunjukkan tingkat generalisasi yang lebih tinggi dan luas; dan (2) Hasil kajian *literature review* mampu dijelaskan secara lebih kompleks.

Daftar Pustaka

- Budianto, E. W. H. (2022a). Pemetaan Penelitian Akad Mudharabah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *J-EBIS (Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam)*, 7(1), 43–68. <https://doi.org/10.32505/j-ebis.v7i1.3895>
- Budianto, E. W. H. (2022b). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 12(1), 25–36. [https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12\(1\).25-36](https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36)
- Budianto, E. W. H. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RISIKO REPUTASI PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan*, Vol 8, No 1 (2023): Januari-Juni 2023, 94–113. <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v8i1.425>
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2022). Research Mapping of Musyarakah Contracts in Islamic Financial Institutions: VOSviewer Bibliometric Study and Literature Review. *Maliki Islamic Economics Journal (M-IEC Journal)*, 2(December), 76–94.
- Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN RASIO DIVIDEND PER SHARE (DPS) PADA PERBANKAN SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Al-Mal: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 04(01), 109–126. <https://doi.org/10.24042/al-mal.v4i01.16760>
- Budianto, E. W. H., Dewi, N. D. T., & Abidin, U. A. (2023). Pemetaan Penelitian Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Pada Perbankan Syariah Dan Konvensional: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *Syiar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking*, 7(1), 25–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35448/jiec.v7i1.19887>
- Budianto, E. W. H., Saputra, H. M. G. A., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian Seputar Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS): Studi Bibliometrik VOS viewer dan Literature Review. *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–148. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8185180>
- Cahyono, E. A., Sutomo, & Harsono, A. (2019). Literatur Review: Panduan Penulisan dan Penyusunan. *Jurnal Keperawatan*, 12.
- Digdowniseiso, K. (2016). Ekonomi Makro. In *Unesa University Press*.
- Dubyna, M., Popelo, O., Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Fedyshyn, M., & Yakushko, I. (2022). Mapping the Literature on Financial Behavior: a Bibliometric Analysis Using the VOSviewer Program. *WSEAS Transactions on Business and Economics*, 19, 231–246. <https://doi.org/10.37394/23207.2022.19.22>
- El-Halaby, S., Aboul-Dahab, S., & Bin Qoud, N. (2021). A systematic literature review on AAOIFI standards. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 19(2), 133–183. <https://doi.org/10.1108/JFRA-06-2020-0170>
- Emiliani, E., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Pemetaan Topik Penelitian seputar Akad Hawalah pada Inklusi Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8286692>
- Gozali, M., Saputra, M. A., Dewi, N. D. T., & Budianto, E. W. H. (2023). Pemetaan Penelitian Seputar Variabel Determinan Return on Equity (Roe) Pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik Vosviewer Dan Literature Review. *IDEI: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 4(1), 34–47. <https://doi.org/10.38076/ideijeb.v4i1.151>
- Ivanova, A. N., & Tarnopol'skii, B. L. (1994). Effects of diffusion instability in inhomogeneous conditions. *Computational Mathematics and Mathematical Physics*, 34(8–9), 1045–1055.
- Jena, K. L., Swain, D. K., & Sahu, S. B. (2012). Scholarly communication of the electronic

- library from 2003-2009: A bibliometric study. *Electronic Library*, 30(1), 103–119. <https://doi.org/10.1108/02640471211204097>
- Nurul, F., & Winoto, Y. (2022). Pemetaan bibliometrik terhadap perkembangan penelitian dengan topik arsitektur informasi pada Google scholar menggunakan Vosviewer Bibliometric mapping of research developments using information architecture topics on Google scholar using Vosviewer Abstra. ... *of Library and Information ...*, 2(1), 43–60.
- Priyono, & Candra, T. (2016). Esensi Ekonomi Makro. In *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Putra, S. S. M. M. F. H. (2021). Analisis Pengaruh Ekonomi Makro dan Indeks Bursa Dunia terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). *Syntax Idea, Vol 3 No 7 (2021): Syntax Idea*, 1598–1611.
- Rofika, H., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). PEMETAAN PENELITIAN SEPUTAR MAYBANK SYARIAH DAN KONVENSIONAL: STUDI BIBLIOMETRIK VOSVIEWER DAN LITERATURE REVIEW. *Jurnal Ekonomi: Journal of Economic*, 14(1), 28–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.47007/jeko.v14i01.6463>
- van Eck NJ, W. L. (2022). VOSviewer Manual Versi 2.6.18. In *Leiden: Univeristeit Leiden*. Leiden: Univeristeit Leiden.
- Yasmin, amanda ratri, & Muharam, H. (2021). *analisis pengaruh corporate governance, financial, indicators dan faktor makro-ekonomi terhadap financial distress*. 6(12), 6.
- ZAHARA, V. M., & ANWAR, C. J. (2020). *MIKROEKONOMI (SEBUAH PENGANTAR)*. CV. MEDIA SAINS INDONESIA.